

**MEVA VA SABZAVOTLARNI QADOQLASH FABRIKASIDAN
AJRALIB CHIQUVCHI SUVLARNI ELEKTRODIALIZ USULIDA
ZARARSIZLANTIRISHNI TADQIQ QILISH.**

Raxmanov Javlonbek Davrondjonovich

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti katta o`qituvchisi

best.java777@gmail.com

Mirzayev Murod Namazovich

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti katta o`qituvchisi

m.mirzayev@samdaqi.edu.uz

Atayeva Zarina Erkin qizi

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti talabasi

zarinaateyeva30@gmail.com

Annotatsiya: Suvni tejash bizning asosiy vazifalarimizdan biridir. Respublikamizda yetishtirilayotgan meva-sabzavotlarni qadoqlash fabrikasida tayyorlanadigan mahsulotlar uchun sarflanadigan suv juda katta hajmni egallaydi. Hosildan tayyorlanadigan mahsulot tayyor holatga kelgunga qadar biz tejab ishlatishimiz zarur bo'lgan suv ko'p miqdorda sarf bo'ladi. Kelib chiqayotgan muammoni bartaraf etishning samarali usuli bor, ya'ni meva-sabzavotlarni qadoqlash fabrikasidan ajralib chiqayotgan suvlarni zararsizlantirish yo'li bilan biz suvni tejab, asrab qolishimiz mumkin. Ushbu maqolada meva-sabzavotlarni qadoqlash fabrikasidan ajralib chiquvchi suvlarni elektrodializ usulida zararsizlantirib, qayta ishlatishni taklif qilamiz.

Kalit so'zlar: elektrodializ, katod, anod, gippoxlorid natriy, osh tuzi, diafragmasiz elektrodializ, konsentratsiya, grafitli anodlar, titanli elektrodlar,

Kirish: Meva va sabzavot qadoqlash fabrikasidan ajralib chiqayotgan oqova suvlarni zararsizlantirish va ularni qaytadan takroriy foydalanish bo'yicha

usullar orasida hech qaysi usullar mukammal emasligi, hamda ularda kamchiliklar mavjudligi bilan ajralib turadi.

Sanoat korxonlarining oqova suvlarini zararsizlantirish va takroriy foydalanishda har bir loyihalananayotgan hududning shart-sharoitini o'rganib iqtisodiy va texnik jihatdan samarali usulni tanlash juda muhim hisoblanadi.

Bu muammolarni o'rganib chiqqan holda biz tadqiqot obyekti sifatida Sirdaryo viloyati Xovos tumanida joylashgan meva-sabzavotni qadoqlash fabrikasini tadqiqot obyekti sifatida qabul qildik.

Sirdaryo viloyati Xovos tumanida bizning tavsiyamizga binoan texnologik jihatdan yangi hisoblangan loyihada zararsizlantirish usullari orasidan eng samarali eksplutatsiya qilish va texnik tomondan sodda hisoblangan tuzli elektrodializ metodini qo'llash va suvdan takroriy foydalanish bo'yicha tavsiya va takliflarni keltirib o'tganmiz.

Tadqiqot natijalari va tahlili: XIX asr oxirlariga kelib, suvga ishlov berish jaroyonida elektr toki bilan bog'liq holda elektrolizer orqali suvni bevosita zararsizlantirish usullaridan foydalanilgan.

XX asrning 30-yillarida birinchi marta AQSH da qo'llanilgan suvni dezinfektsiyalashning zamonaviy optimal yechimi suvni elektrokimyoviy usul bilan oksidlovchi gippoxlorid natriy reagenti orqali zararsizlantirish, hamda tuzli elektrodializ usuli tarkibida xlor mavjud bo'lgan reagentlar elektrodializ usuli yordamida oddiy osh tuzi(NaCl)dan olinadi.

Elektrodializ deb elektr maydonida parchalanish (moddalarga ajralish) xodisasiga aytiladi. Suvli eritmalarning elektrodializ qurilmasi (elektrolizyor)ning eng oddiy sxematik ko'rinishi 1-rasmda ko'rsatilgan. U 2 ta elektroddan; katod va anoddan iborat bo'lib ular tuzli yoki ishlov berilgan suvli eritma bilan to'ldirilgan 1-rezervuar (reaktor)ning ichiga tushurilgan elektrodlardan iborat o'zgarmas tok elektr zanjiriga ulanadi.

1- rasm: Oddiy elektrolizyor qurilmasi. 1-anod; 2-katod; 3-tuz aralashtirilgan reaktor

Elektr maydoni ta'sirida tuzning suvda eritilgan ionlari katod yoki anodga tomon (musbat ionlar katodga, manfiy ionlar esa anodga tomon) harakatga keladilar va yangi kimyoviy birikmalar hosil bo'ladi. Elektrodializ jarayonida sodir bo'ladigan kimyoviy reaksiyalar 1-jadvalda ko'rsatilgan.

Tuzning suvdagi eritmasida elektrodializ jarayonida sodir bo'ladigan ayrim kimyoviy reaksiyalar keltirilgan.

1-jadval.

Kimyovi reaksiyalar	
Anodda	Katodda
$2\text{H}_2\text{O} \square 4\text{e} \square 4\text{H}^{\square} \square \text{O}_2$	$2\text{H}_2\text{O} \square 2\text{e} \square \text{H}_2 \square 2\text{OH}^{\square}$
$2\text{H}_2\text{O} \square 2\text{e} \square 2\text{H}^{\square} \square \text{H}_2\text{O}_2$	$\text{O}_2 \square 2\text{H}^{\square} \square 2\text{e} \square \text{H}_2\text{O}_2$
$\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} \square 2\text{e} \square \text{O}_3 \square 2\text{H}^{\square}$	$2\text{H}_2\text{O} \square 2\text{Na}^{\square} \square 2\text{e} \square 2\text{NaOH} \square \text{H}_2$
$2\text{Cl}^{\square} \square 2\text{e} \square \text{Cl}_2$	$\text{Na} + \text{OH}^{\square} \square \text{NaOH}$
$\text{Cl}^{\square} \square \text{H}_2\text{O} \square 2\text{e} \square \text{HClO} \square \text{H}^{\square}$	$\text{Fe}^{3+} + 3\text{e} \square \text{Fe}$
$\text{Cl}^{\square} \square 4\text{OH}^{\square} \square 4\text{e} \square \text{ClO}_2^{\square} \square 2\text{H}_2\text{O}$	$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e} \square \text{Fe}$

Elektrolizyorlar konstruksiyasiga va ishlash prinsipiga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi:

- Diafragmasiz ya'ni katod va anod qismlari hech qanday to'siq bilan ajratilmagan, katod hamda anod qismlaridagi eritmalar bir-biriga aralashib ketadi;
- Diafragmali, ya'ni katod va anod qismlari diafragma (to'siq) bilan ajratilgan anod qismida dezinfektsiyalovchi eritma anolit, katod qismida esa ishqorli eritma katolid hosil bo'ladi.

Elektroliz uchun kerakli eritmaning oqish rejimiga bog'liq holda elektroliz
WWW.HUMOSCIENCE.COM

qurilmalari 2 turga: davriy ravishda ta'sir qiluvchi (oqmaydigan) va oqadigan turlarga bo'linadi.

Oqmaydigan (statik) elektrolizerlar idishga (rezervuarga) o'rnatilgan elektrodlardan iborat bo'lib, idishning ichiga solingan elektrodalarda ma'lum vaqt oralig'ida elektrodializ jarayoni ro'y berib turadi. Oqadigan elektrolizerlarda esa ishlatilayotgan suyuqlik (eritma) reaktor orqali doimiy ravishda oqib turadi.

Oqadigan va oqmaydigan elektrolizlarning parametrlarini o'zgarish rejimlarining asosiy farqi shundaki, oqadigan elektrodializlarda elektrodializ jarayoni statsionar rejimda bo'ladi va vaqt o'tishi bilan o'zgarmaydi. Bunday elektrodializlarda elektrolizerga berilayotgan eritmaning sarfi va tok kuchi vaqt o'tishi bilan o'zgarmasa elektrolizerdan oqib chiqayotgan eritmaning, masalan gippoxlorid natriyning konsentratsiyasi ham vaqt o'tishi bilan o'zgarmay qoladi.

Oqmaydigan elektrolizyorda gippoxlorid natriyning konsentratsiyasi elektroliz boshlanishidan to oxirigacha vaqtga bog'liq bo'ladi.

Elektrodializ qurilmada qanday xomashyoning ishlatilishiga bog'liq ravishda ular quyidagi turlarga bo'linadi:

- Tabiiy suvlarni bevosita elektroliz qiluvchi
- Sun'iy ravishda tayyorlangan eritmalarni elektroliz qiluvchi
- Tabiiy tuzli eritmalarni elektroliz qiluvchi

Birinchi holda dezinfektsiyalovchi eritma ishlov berilgan suvda kichik konsentratsiyalarda mavjud bo'lgan xloridlardan olinadi.

Keyingi ikki holda esa bunday maqsadda osh tuzining konsentratsiyalangan (katta konsentratsiyali) eritmalaridan foydalaniladi. Elektrodializ qurilmaning har bir turi o'zining yutuqlari va kamchiliklariga ega.

Diafragmasiz (gippoxloridli) elektrolizyorlar ancha sodda konstruksiyaga ega bo'lib idishning (reaktorning) ichiga joylashtirilgan elektrodlardan (katoddan va anoddan) iboratdir. Bunday tipdagi elektrodializ qurilmasidan

suvni zararsizlantirish uchun XIX asrning 30-yillaridan boshlab foydalanila boshlandi. Ishlab chiqarishda diafragmasiz elektrodializ qurilmalarining turli xil konstruksiyadagi reaktorlari ishlatiladi. Ularni asosan quyidagi ikkita guruhga ajratish mumkin: monopolyar va bipolyar reaktorlar (2-rasm).

2-rasm. Elektrolizyorlarning reaktorlari sxemasi: a-monopolyarli; b-bipolyarli; 1-elektroliz vannasi; 2-elektrodlar; 3-anod; 4-katod;

Monopolyar reaktorlarning idishida bir nechta o'zaro parallel elektrodlar joylashtirilgan bo'lib, ularning yarmi o'zgarmas tok manbaining musbat qutbiga, qolgan yarmi manfiy qutbiga ulanadi.

Bipolyar elektrolizyorda elektrolitik idishga tok manbaining qutblariga ulangan chetki elektrodlar oralig'ida joylashtirilgan qo'shimcha (bipolyar) elektrodlardan iborat bo'ladi. Bipolyar elektrodarga elektr toki ikkinchi tur o'tkazgichlar – elektrolitlar vositasida uzatiladi. Shuning uchun bipolyar elektrodning bir tomoni katod, ikkinchi tomoni anod vazifasini bajaradi. Bu esa elektrodning yuzasini kengaytirish yo'li bilan unumdorlikni oshirish imkoniyatini beradi. Bipolyar reaktorlar asosan diafragmasiz elektrolizyordalarda keng qo'llaniladi.

Diafragmasiz elektrolizyordalarda anolit va katolidlarning o'zaro aralashib ketish natijasida gippoxlorid kislotaning ishqor bilan ta'sirlashib gippoxlorid natriyning hosil bo'lish jarayoni ro'y beradi.

Gippoxlorid natriy. Bevosita ish joyining o'zida xlorid eritmalarni elektrodializ qilish usullari hosil qilingan gippoxlorid natriydan foydalangan holda suvni zararsizlantirish usuli xlor yordamida suvni zararsizlantirish usuliga o'xshashdir. Suyuq xlordan foydalanib suvni xlorlash usuli o'zos afzalliklarga ega bo'lsada, gippoxlorid natriy yordamida suvni zararsizlantirish usuli toksik (zaharli) gazni tashish va uni saqlash kabi qiyinchiliklardan qutilishga imkon beradi.

Elektrodializ paytida gippoxlorid natriyning hosil bo'lish jarayonini susaytiruvchi quyidagi tashqi va ikkilamchi jarayonlar kechishi mumkin.

Gippoxloridning xloratgacha ClO_3^- elektrokimyoviy oksidlanishi:

•Elektrolitning temir, mis, nikel kabi elementlar bilan kirlanishi natijasida ancha faollashuvchi, gippoxloridning parchalanish kimyoviy reaksiyasi:

•Katodda gippoxloridning va xloratning qayta tiklanishi

Elektrodializning optimal sharoiti tokning zichligiga xlor eritmasining konsentratsiyasiga eritmaning haroratiga va shu kabi faktorlarga to'g'ri keladi. Osh tuzi eritmasining elektrodializi paytida kerakli mahsulotning eng katta chiqishini va xloratning eng kichik konsentratsiyaga ega bo'lishini ta'minlovchi gippoxloridning optimal chegaraviy konsentratsiyasi foydalanilayotgan tuzli eritmaning 20-50 mg/l konsentratsiyasida 8-10 mg/l faol xlori tashkil qiladi.

Elektrodializ jarayonining asosiy ko'rsatkichi hosil qilinuvchi mahsulotning oqib chiqishi deb ataluvchi kattalik hisoblanadi.

$$\eta = \frac{G}{G_m} 100 \quad \{5\}$$

Bu yerda G va G_m mos ravishda amaldagi va nazariy ravishda elektrodializ paytida hosil qilinuvchi moddalarning (mahsulotlarning, kg) miqdorlari. Oqmaydigan elektrolizyordlarda mahsulotlarning (\square) oqib chiqishi 50dan to 75 % gacha o'zgaradi. Gipoxlorid natriyning osh tuzidan elektrodializ usuli bilan hosil qilishning tejamkorligi elektr energiyasining solishtirma sarfi ($W \cdot \text{soat} / \text{gCl}_2$) va 1g xlor olish uchun sarf qilingan osh tuzining solishtirma sarfi kabi kattaliklar bilan xarakterlanadi. Ushbu parametrlarning nazariy hisoblangan minimal qiymatlari mos ravishda $1,645 W \cdot \text{soat} / \text{g Cl}_2$ va $1,64 \text{ g NaCl} / \text{g Cl}_2$ ni tashkil qiladi.

Quyidagi shartlar bajarilgan holda hosil qilingan gipoxlorid natriy eritmasi parchalanmasdan uzoq vaqt saqlanadi.

- Past haroratda (20°C dan past);
- Tashqi ta'sirlar yo'qotilgan bo'lsa;
- Og'ir metallar ionlari mavjud bo'lmasa;
- Vodородning pH ko'rsatkichining qiymati 10 dan kam bo'lmasa.

Gipoxlorid natriyning elektrolitik usulda eng kam energiya sarflab hosil qilishda anodning materiali ham katta ahamiyatga ega. Ish jarayonida anod kimyoviy aktiv moddalarning ichida joylashgan bo'ladi. Shuning uchun anod materialining kimyoviy mustahkamligi talab etiladi. Elektrolizyordlarning uzoq muddatda eksplutatsiya qilinishi va ularning ta'mir va xizmatiga bo'lgan sarf xarajatlarini kamaytirish elektrod materialining kimyoviy mustahkamligiga bog'liq bo'ladi.

Katodning materiallari asosan po'lat, grafit va titandan iborat bo'ladi. Hozirgi paytgacha gipoxlorid natriy elektrodializ usuli bilan ishlab chiqarishda

asosan grafitli elektrodlardan foydalanilmoqda. Ularning kamchiligi shundan iboratki, ular elektrodializ paytida, ayniqsa xlorid eritmalarning uncha katta bo'lmagan konsentratsiyalarida tez yemiriladi. Bugungi kunda grafit elektrodleri o'rniga ruteni va titan dioksidlari bilan qoplangan titanli elektrodlerden keng foydalanilmoqda. Chet mamlakatlarda ular DSA (dimensionally stable anodes) nomi bilan, boshqacha aytganda o'lchamlari stabil saqlanuvchi anodlar degan nom bilan ishlab chiqarishda keng qo'llanilmoqda. Rossiyada esa ular «оксидные рутениево-титановые аноды» (ОРТА) ya'ni ruteniy – titan oksidli anodlar degan nom bilan keng foydalanilmoqda.

Grafitli anodlar ishlash muddati 3-4 oyga yetsa ORTA niki esa bir yilgacha uzayadi. Shu bilan birga ORTA elektrodleri osh tuzining katta intervaldagi konsentratsiyalarida ishlashga imkon tug'diradi va ularning solishtirma sarfini kamaytiradi.

ОРТА ning (MIA) “малоизнашиваемые аноды”, yani sekin yemiriluvchi anodlar deb ataluvchi turlari grafitli elektrodlerga nisbatan bir qator afzalliklarga ega. ORTA ning grafit elektrodlerga nisbatan yana bir afzalligi shundan iboratki, ular asosiy jarayon – xlorning anodda ajralish jarayoniga nisbatan yuqori selektivlik va elektrokatalitik xossalarga egadir.

Ularning bunday xossalari bir xil sharoitda ancha kichik kuchlanishlarda va anod toki zichligining ancha katta qiymatlaridan foydalangan holda elektrodializ jarayonini tezlashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga ularda anod sirtining birlik yuzasidan ajralayotgan kerakli gippoxlorid natriyning chiqishini oshirish va ushbu jarayonni kichik hajmli elektrolizyorlar vositasida amalga oshirish mumkin bo'ladi.

ОРТА tipidagi anodlar grafitli elektrodlerden farqli ravishda o'zining shaklini va elektrodler orasidagi (katodga nisbatan) masofani doimiy saqlaydi. Titanli elektrodler sirtini juda ko'p marta titanli aktiv qoplamalardan qoplab qayta ta'mirlash mumkin. Bu esa titanning qimmatbaholigini e'tiborga olganda

muhim ahamiyat kasb etadi.

ORTA ning kamchiligi uning qimmatbaholigidir. Shuning uchun ORTA ni qutblari davriy ravishda o'zgarib turuvchi elektrodlar qo'llaniladigan qurilmalardan foydalanish tavsiya etilmaydi. Chunki bunday holda elektrod sirtida oksidlarning qayta tiklanish natijasida tez yemirilib ketuvchi metalli ruteniy hosil bo'ladi. Uning bunday kamchiligiga qaramasdan hozirgi zamonaviy elektrolizyorlarda ruteniy – oksidli anodlar keng qo'llanilmoqda. Rossiyada birinchi marta ЭН (электролизёр непроточного типа) tipdagi oqmaydigan elektrolizyorlar qo'llanilgan.

Bunday elektrolizyor K.D.Panfilov tomonidan aholisi kam bo'lgan joylarda suvni zararsizlantirish maqsadida ishlab chiqilgan. Ushbu elektrolizyorning asosiy xarakteristikalarini 2-jadvalda keltirilgan.

Grafit elektrodli, oqmaydigan ЭН tipdagi elektrolizyorning texnik xarakteristikalarini

2-jadval

Xarakteristika	ЭН5-01	ЭН25М
Faol xlorini ishlab chiqarish, kg/sutka	5	25
Tok kuchi, A	60–70	120–140
Tok kuchi, V	40–42	55–60
Eritmada faol xlor konsentratsiyasi, g/l	7–8	10–12
1 kg faol xlor ishlab chiqarish sarfi:		
tuz, kg	15–13	10–8
Elektr energiya, kVt*soat	6–7,5	8–9
Elektrolizyor vannasining yuzasi, m ³	0,35	1
Faol xlorning bir sikldagi unumdorligi kg	2,4–2,6	10–12
Bir siklning davomiyligi, soat	7–8	10–12

Tugunlarning o'lchamlari (ventilyatsiya qismi bilan birgalikda), mm	1291□1010□1165	2015□1600□1600
---	----------------	----------------

ЭН tipdagi elektrolizytorlar quyidagicha ishlaydi: Reaktor (idish) 10-12% konsentratsiyali natriy xlor eritmasi bilan to'ldiriladi. Shundan so'ng elektrodlar (katod va anod) 40-60 V ko'chlanishli o'zgarmas tok manbaiga ulanadi. Elektroliz jarayoni faol xlorning eritmadagi talab qilingan konsentratsiyasida (odatda 6-14g/l gacha) o'tkaziladi. Elektrokimyoviy reaktorning ish jarayonida elektrolizyordagi eritmaning aralashuvi, elektrodlarda vujudga kelgan gaz pufakchalarining ma'lum bir yo'nalish bo'ylab xarakati natijasida sodir bo'ladi. Tayyorlangan eritma saqlovchi rezervuarga quyiladi va suvni zararsizlantirish uchun ishlatiladi.

Xulosa. Rezervuardagi suvning ifloslanishi bilan bir vaqtda tozalangan suv va zararsizlantiruvchi reagent doimiy ravishda rezervuarga kelib tushib tursa, ya'ni suvning almashinuvini ta'minlansa, u holda suvning sifat ko'rsatkichini talab darajasida ushlab turish mumkin.

Tozalangan suv bilan birgalikda berilayotgan zararsizlantiruvchi reagent moddasining rezervuarning barcha qismlarida tarqalishini ta'minlash ya'ni rezervuarning barcha qatlamlarida suvning to'liq almashinuvini ta'minlash, suvning sifatini yaxshilashni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Chugaev, R. R. (1982). *Gidravlika (texnicheskaya mexanika jidkosti)*. L.: Energoizdat, 672.
2. Shterenlixt, D. V. (2004). *Gidravlika*. KolosS.
3. Bazarov, D. R., Karimov, R. M., & *Gidravlika*, T. (2003). *Iz-vo Bilim*.
4. Bazarov, D., Shodiev, B., Norkulov, B., Kurbanova, U., & Ashirov, B. (2019). Aspects of the extension of forty exploitation of bulk reservoirs for irrigation and hydropower purposes. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 97, p.

05008). EDP Sciences.

5. Khidirov, S., Norkulov, B., Ishankulov, Z., Nurmatov, P., & Gayur, A. (2020, July). Linked pools culverts facilities. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 883, No. 1, p. 012004). IOP Publishing.

6. Bazarov, D., Markova, I., Norkulov, B., & Vokhidov, O. (2021). Hydraulic aspects of the layout of head structures during water intake from lowland rivers. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 1015, No. 1, p. 012041). IOP Publishing.

7. Uralov, B., Xidirov, S., Matyakubov, B., Eshonkulov, Z., Norkulov, B., & Gayur, A. (2020, June). River channel deformations in the area of damless water intake. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 869, No. 7, p. 072014). IOP Publishing.

8. Norqulov, B. M., Raxmanov, J. D., & Turdiyeva, F. S. (2023). OCHIQ XAVZA SUVLARINING TARKIBIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR SABABLI TUPROQNING ZARARLANISHI. Educational Research in Universal Sciences, 2(3), 433-438.

9. Bahodir, M. N., Raxmanov, J. D., & Maxmudov, A. J. (2023). ICHIMLIK SUVINI TINDIRISHDA GIDROSIKLON QURILMASINI QO'LLASH. Educational Research in Universal Sciences, 2(3), 112-117.

10. Bazarov, D., Shodiev, B., Norkulov, B., Kurbanova, U., & Ashirov, B. (2019). Aspects of the extension of forty exploitation of bulk reservoirs for irrigation and hydropower purposes E3S Web Conf. EDP Sciences.

11. Isabaev, K., Berdiev, M., Norkulov, B., Tajieva, D., & Akhmadi, M. (2020, July). The dynamics of channel processes in the area of damless water intake. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 883, No. 1, p. 012033). IOP Publishing.

12. Norkulov, B. M., Khidirov, S. K., Tadjieva, D., Nurmatov, P., & Suyunov, J. (2023, March). Study of kinematic structure of low flood of water

supply facilities. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2612, No. 1, p. 020017). AIP Publishing LLC.

13. Norkulov, B. M., Khidirov, S. K., Tadjieva, D., Nurmatov, P., & Suyunov, J. (2023, March). Study of kinematic structure of low flood of water supply facilities. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2612, No. 1, p. 020017). AIP Publishing LLC.

14. Bahodir, N., Javlonbek, R., & Zarina, A. (2023). QUVURLARDA OQIMLARNING QO'SHILISHI VA AJRALISHI NATIJASIDA NAPOR YO'QOLISHINI ANIQLASH FORMULALARI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(10), 460-467.

15. Тожидинова, Ф. М., Бобокалонов, М. Х., & Рахимов, У. А. (2023). ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ В ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИИ РАБОТ В КАРТОГРАФИИ. *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 3(29), 427-436.

16. Xaydarovich, B. M. (2023). GEODEZIK O'LCHASHLARNI BAJARISHDA TEODOLIT, NIVELIR VA ELEKTRON TAXIOMETRLARNI BIR-BIRI BILAN TAQQOSLASH. *Gospodarka i Innowacje.*, 33, 370-374.

17. Bobokalonov, M. X., Obidova, D. D., & Hamdamova, D. O. (2023). SAMARQAND SHAHRIDAGI MAKTABLARNING SXEMATIK JOYLASHUV XARITASINI ARC-GIS DASTURI YORDAMIDA YARATISHDA KARTOGRAFIK METODLARDAN FOYDALANISH. *Journal of marketing, business and management*, 1(12), 69-74.